

BO‘LG‘USI SPORT PSIXOLOGLARINING KASBIY KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Haydarov Fahod Irnazarovich

Texnologiya, Menejment va Kommunikatsiya Instituti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi, O‘zbekiston.

E-mail: haydarov82@internet.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15270172>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola bo‘lg‘usi sport psixologlarining kasbiy kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan. Maqolada sport sohasida psixologik yordam ko‘rsatish jarayonida kommunikatsiya ko‘nikmalarining o‘rni va ahamiyati tahlil etiladi. Bo‘lajak mutaxassislarining sportchilar, murabbiylar va boshqa jamoa a‘zolari bilan samarali muloqot o‘rnata olish, empatiya ko‘rsatish, faol tinglash va konstruktiv fikr bildirish kabi kompetensiyalari muhimligi asoslab beriladi. Shuningdek, oliy ta‘lim muassasalarida sport psixologiyasi yo‘nalishi talabalarining kasbiy kommunikativ kompetentligini rivojlantirish bo‘yicha pedagogik strategiyalar va metodlar ko‘rib chiqiladi. Maqola sport psixologiyasi bo‘yicha mutaxassislar, o‘qituvchilar, talabalar va ushbu soha bilan qiziquvchi keng o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan.*

***Kalit so‘zlar:** Sport psixologiyasi, kasbiy kommunikativ kompetentlik, muloqot ko‘nikmalari, sportchi, murabbiy, empatiya, faol tinglash, pedagogik strategiyalar, kasbiy rivojlanish.*

Prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-sonli Farmoniga muvofiq qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da oliy ta‘lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta‘lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta‘minlash asosida ta‘lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovasion faoliyatni samarali tashkil etish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish asosiy maqsad qilib olingan. Mazkur konsepsiyasining uchinchi bobi “Oliy ta‘lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustuvor yo‘nalishlari” deb nomlanib, ushbu bobda oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlari natijadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ilm-fanning innovasion infratuzilmasini shakllantirish, shuningdek, jahon ilmiy tadqiqotlar bozori tendensiyalaridan kelib chiqib, har bir oliy ta‘lim muassasasida (fakultet, kafedra va laboratoriyalar kesimida) ilmiy tadqiqotlarni tor va fanlar tutashligidagi sohalarga ixtisoslashtirish, ularni ishlab chiqarish va hududiy rivojlanish ehtiyojlariga moslashtirish, qiyosiy ustunlikka ega bo‘lgan istiqbolli ilmiy yo‘nalishlarni belgilash, ushbu yo‘nalishlarda yuqori malakali professor-o‘qituvchilar va talabalar salmog‘ini oshirish masalasiga alohida e‘tibor qaratilgan¹.

Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma‘lumotiga ko‘ra, O‘zbekistonda 1,3 million nafardan oshiq talaba tahsil olmoqda.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, Oliy ta‘lim sohasida sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish, oliy ta‘lim bilan qamrab olish darajasini oshirish maqsadida amalga oshirilgan ishlar natijasida

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-sonFarmoni

hozirgi kunda respublikamizda oliy ta’lim muassasalari soni 211 tani tashkil etadi. Ular – 112 ta davlat, 30 ta xorijiy va 69 ta nodavlat oliy ta’lim muassasalari hisoblanadi. Yoshlarning oliy ta’lim bilan qamrovi 43 foizga yetkazildi.

2023/2024 o‘quv yilida respublika oliy ta’lim muassasalarini jami **197 319 nafar**, shundan bakalavriatni **192 376 nafar**, magistraturani **4943 nafar** talaba tamomlagan.

2024/2025 o‘quv yilida respublika davlat oliy ta’lim muassasalarida jami **1 mln 167 ming nafardan ortiq**, jumladan, ikkinchi va undan yuqori kursda **652 ming nafar**, birinchi kursda **215 ming nafardan ortiq talaba tahsil olmoqda**.

Yangi tahrirdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning 41-moddasida ham mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan malakali kadrlar tayyorlash maqsadlarida belgilandi².

Mazkur hujjatlarga muvofiq uzluksiz ta’lim tizimi uchun kasbiy qobiliyatli, zamonaviy ilg‘or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha chuqur bilim, ko‘nikma va malakalarga ega, xalqaro maydonda raqobatbardosh kadrlarning yangi avlodini tayyorlash yaxlit tizimining vujudga kelishi sport psixologiyasi bo‘yicha ham yuksak salohiyatli kadrlar tayyorlashni yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017 – 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi Farmonining 232-bandida jismoniy tarbiya va sport sohasida yuqori malakali trenerlar va boshqa mutaxassislarni tayyorlashni yo‘lga qo‘yish bilan bog‘liq vazifalar belgilangan edi.

Bu o‘rinda sport psixologlarining kasbiy kommunikativ kompetentligini rivojlantirish katta ahamiyatga egadir. sport psixologlarining zamon talabiga mos faoliyat olib borishlarida esa uning kasbiy-kommunikativ qobiliyati muhim rol o‘ynaydi. Ilmiy-metodik manbalar, ilg‘or pedagogik tajribalarni o‘rganishda sport psixologlarining pedagogik mahorati yuksakligining muhim mezonlaridan biri kommunikativ qobiliyat ekanligidan dalolat beradi. Ya’ni u sportchi bilan murabbiy o‘rtasidagi pedagogikva psixologik aloqaning ta’lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishga ijobiy ta’sir etishga erishish omilidir.

Pedagogika va psixologiyaga oid adabiyotlarda qobiliyat turlicha izohlanadi. Jumladan, pedagogika fanidan izohli lug‘atdagi ta’rifiga ko‘ra: “Qobiliyat – bu insonning bironbir xususiyatining o‘zigina emas, balki shaxs faoliyatining talablariga javob bera oladigan va shu faoliyatda yuqori ko‘rsatkichlarga erishishni ta’minlashga imkoniyat beradigan xususiyatlar sintezidan iboratdir. Bu insonning ham individual salohiyati va imkoniyati hamdir. Qobiliyatning yuqori darajasi iste’dod va daholikda namoyon bo‘ladi”³.

Professor E.G‘oziyevning fikriga ko‘ra, “Shaxsning faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan bilim, ko‘nikma va malakalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namoyon bo‘ladigan individual psixologik xususiyati qobiliyatlar deyiladi”⁴.

² O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2020 yil 19 mayda qabul qilingan. Senat tomonidan 2020 yil 7 avgustda ma’qullangan

³ Hasanboyev J. va boshqalar. Pedagogika fanidan izohli lug‘at. – T.: «Fan va texnologiya», 2008. -437-438-b

⁴ G‘oziyev E. Umumiy psixologiya. – T.: O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2010. -313-b

Qobiliyat alohida shaxsga xos bo‘lgan psixologik, pedagogik xususiyat bo‘lib, u xarakteriga ko‘ra turlicha bo‘lishi mumkin. Ya’ni pedagogik, kasbiy, mehnat, ijodkorlik, ko‘rish, eshitish, voqealarni oldindan bilish qobiliyatlari va boshqalar.

“Pedagogik qobiliyat” pedagogga xos bo‘lib, pedagogik faoliyatni oqilona tashkillashtirish, olib borilishiga imkon beradigan, amaliy vazifalarning samarali boshqarilishini ta’minlashda ahamiyatli bo‘lgan xususiyatdir⁵.

Demak, qobiliyat shaxsning u yoki bu faoliyat yo‘nalishi bo‘yicha kuchli mayli asosida vujudga keladigan layoqati, boshqalardan farqli o‘laroq individuallik kasb etuvchi individual psixologik xususiyatidir. Har bir shaxsning o‘ziga xos qobiliyati mavjud bo‘lib, u o‘qish, o‘rganish, tajriba orttirish, izlanish va tinimsiz mehnat qilish zamirida taraqqiy etadi va o‘zini namoyon etib boradi. Jamiyatda barcha faoliyat turlari bo‘yicha qobiliyat albatta zarur, lekin bo‘lajak sport psixologlari uchun u eng zarur kasbiy mezon hisoblanadi. Sport psixologining sportchi, trener, hamkam, sport jamoasi, ota-ona, keng jamoatchilik hamda atrof-muhit bilan bo‘ladigan uzluksiz aloqasi unda kasbiy kommunikativ qobiliyatning rivojlangan bo‘lishini taqozo etadi.

Kommunikatsiya (lot. *communicatio* – ma’lum qilish, uzatish va *communicare* – umumlashtirish, suhbat qilish, bog‘lash, darak berish, topshirish) ma’nosi ijtimoiy o‘zaro ta’sirni anglatadi. Har qanday shaxsiy harakat boshqa insonlar bilan bevosita yoki bilvosita munosabatlar sharoitida amalga oshirilishi tufayli u kommunikativ yo‘nalishni o‘ziga oladi⁶.

Kommunikativ qobiliyat esa sport psixologining shu kasbga muhabbati zamirida bosqichma-bosqich rivojlanib boradigan individual psixologik xususiyatning muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Kommunikativ qobiliyatning muhim talablari mavjud bo‘lib, ular quyidagilardan iboratdir:

- sport psixologi va sportchi o‘rtasidagi o‘zaro hurmat asosida qurilgan ijodiy aloqalar;
- sport faoliyatida ta’lim-tarbiya jarayonini sog‘lom psixologik muhit asosida o‘zaro aloqa, o‘zaro ta’sir zamirida tashkil etish;
- ilmiy-nazariy bilim egallash uchun til qoidalariga rioya etish, sport psixologi va sportchining muomala madaniyati;
- sport faoliyatida ta’lim-tarbiya jarayonining har ikkala sub’yekti o‘rtasidagi diplomatik munosabat qoidalariga rioya etish;
- sport faoliyatida ta’lim-tarbiya metodlari, vositalari hamda tamoyillari va ularning mohiyatini chuqur bilish hamda amal qilish;
- sportchi, murabbiy hamda hakam o‘rtasida odob - axloq qoidalariga zid holatlarning zararli oqibatlarini oldindan anglab yetish;
- aktyorlik mahoratiga ega bo‘lish, o‘ziga ergashtira olish, jalb eta olish mahorati va boshqalardan iboratdir.

Ushbu pedagogik talablar ayniqsa sport psixologlari uchun juda muhimdir.

⁵ Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Metodik qo‘llanma. U.I.Inoyatov va boshqalar.-T: TDPU, 2012.-69-b

⁶ Abduqodirov A., Pardayev A. Pedagogik texnologiyalarga oid atamalarning izohli lug‘ati. – T.: «Fan va texnologiya», 2012. -14-b

Chunki sport psixologining kommunikativ qobiliyati umumiylik yoki individuallik xarakteriga ega bo‘lib, umumiylik barcha soha murabbiylari va tarbiyachilar uchun o‘ziga xos bo‘lgan kasbiy qobiliyat me‘yorlariga amal qilish, individuallik esa shaxsning o‘zigagina, tanlangan sport faoliyat yo‘nalishigagina xos bo‘lgan psixologik xususiyat demakdir.

Shu jihatdan sport psixologlari kommunikativ qobiliyati o‘ziga xos pedagogik shart-sharoitlarni o‘z ichiga oladi. Chunki sport psixologi o‘z ona tili, o‘z Vatani, urf-odatlarini, ana‘nalari, ma‘naviy qadriyatlarini bilan bir qatorda o‘zga millat tili, o‘zga yurt madaniyati, qadriyatlarini ham bilishi, qiyosiy tahlil qilishi, xulosa chiqarishi, qaror qabul qilishi zarur.

Negaki sportchilarni psixologik jihatdan tayyorlash jarayoni o‘z navbatida xorijiy manbalardan ham foydalanish taqazo etadi. Bu o‘rinda sport psixologining psixologik refleksiya (fikir almashuvi), psixologik ta‘sir ko‘rsatishi sportchining sport bo‘yicha chuqur bilim egallashi omili hisoblanadi.

Darhaqiqat, mashg‘ulotda o‘zaro fikr almashish jarayonining uzluksizligi, ma‘lumotlarning qiyosiy tahlili, ishonchligi, ob‘yektivligi muhim ahamiyatga ega. Olimlarning fikrlariga ko‘ra o‘zaro fikr almashish omillari bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan kommunikativ qobiliyatning “tarbiyalanuvchini ishontirish, tarbiyalanuvchi ongiga ta‘sir etish, o‘zgalarga taqlid qilish kabi” yo‘nalishlari mavjuddir⁷. Biz olib borgan tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, o‘zgalarning hatti-harakatini baholash, muloqot jarayoni mazmuni istiqbolini bashorat qilish, oldindan his eta olish kabi yo‘nalishlar ham aynan sport psixologlari uchun xarakterlidir.

Sport psixologlari mashg‘ulot jarayonida sportchini mavzu mazmunida ifoda etilgan nazariy g‘oyalar, qiyosiy tahlillar asosida chiqarilgan hulosalar, dunyoqarashi, ongi, axloq-odobi, xatti-harakati, sermazmun nutqi, fikr-mulohazalari orqali ishontiradi. Ishontirish didaktik hamda psixologik metod bo‘lishi bilan bir qatorda tarbiya metodi hamdir. Ishontirishda o‘tiladigan mavzuga oid misollar, audiovizual vositalar, metodik xarakterdagi rasmiy albomlar, esdaliklar, xaritalar, AKTlar va boshqalar muhim vosita hisoblanadi. Ushbu vositalar orqali sport faoliyatiga xos xususiyatlar o‘rganilayotgan mavzu hamda mamlakatlar, ya‘ni asosan AQSH, Angliya, Rossiya, Xitoy, Germaniya, Fransiya va xok.. davlatlar tarixi, geografiyasi, demografik holati, milliy o‘ziga xos jihatlari, urf-odatlarini, ana‘nalari, madaniyati, san‘ati, iqtisodiyoti, siyosati va boshqalar haqidagi fikrlar isbot va dalillar keltirish orqali sportchilar ongiga singdiriladi. Bu o‘rinda sport psixologi va sportchi o‘rtasida o‘rganilayotgan mavzu yuzasidan fikrlar qarama-qarshiligi, bahs-munozara, tanqidiy nuqtai nazar bo‘lishi mumkin.

Sportchi va sport psixologi o‘rtasida o‘zaro fikr almashish, muloqot qilish jarayonida uning ongi shakllanib boradi. Ushbu jarayonda “o‘zaro talab, motiv, bilim egallash bosqichlari o‘z-o‘zini baholash, o‘zaro reja” zanjiriga rioya etish maqsadga erishishning metodik poydevori hisoblanadi. Sportchilar ongiga ta‘sir etish mahorati zahirida sportchining yosh va individual psixologik xususiyatlari, psixologik holatlari, qobiliyati, vaziyati, muhiti, motivatsiyasi, qiziqishlari hamda ustanovkalari, his-tuyg‘ularini inobatga olgan holda u bilan munosabatga kirishishi nazarda tutiladi.

Sport psixologi kommunikativ qobiliyatini namoyon etishda sportchi bilan bo‘ladigan muloqot jarayoni mazmuni istiqbolini bashoratlash, texnologiyalashtirish, algoritmlashtirish, loyihalashtirish muhim psixologik omil hisoblanadi.

⁷ Xoliqov A. Pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2010. -52-b.

Sport psixologi sportchi bilan ushbu jarayonni mazmunan bashoratlash asosida loyihalashtirar ekan, unga sportchilarni psixologik jihatdan tayyorlash darslari mavzusi, mazmunidan kelib chiqqan holda yondashadi. Dars mazmuni psixologik motivlar, ehtiyojlar, manfaatlar yakdilligi aniqlanadi, o‘zaro samarali aloqa natijasiga erishishning shakl, metod va vositalari tanlanadi.

Sport psixologi ning kommunikativ qobiliyatini takomillashtirish, faoliyat jarayonida namoyon etishda uning nutq madaniyatiga ega bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Jumladan nutqning:

- sermazmunligi;
- soffligi;
- aniq va ravonligi;
- jiddiyligi;
- jozibadorligi, jarangdorligi;
- grammatik qoidalarga mosligi;
- tushunarligi;
- sodda va ommabop xarakterda bo‘lishi talab etiladi.

Sport psixologining kommunikativ qobiliyati faoliyat jarayonida namoyon bo‘ladi.

Bizning nazarimizda kommunikativ faoliyat jarayoni quyidagi tarkibiy qirralardan iboratdir:

- mashg‘ulot jarayonini loyihalashtirish;
- mashg‘ulot jarayonini innovasion tashkil etish;
- sport psixolog va sportchi o‘rtasidagi kommunikativ hamkorlik (kommunikativ qobiliyat asosida);
- o‘quv-kommunikativ hamkorlikni boshqarish;
- natijani baholash, kelgusi faoliyatni dasturlashtirish.

Xulosa o‘rnida quyidagilarni keltirish mumkin:

- sport psixologi qobiliyat, kommunikativ qobiliyat, pedagogik qobiliyat kabi bir-biri bilan bog‘liq shaxsiy xususiyatlarni o‘z ustida doimiy ishlash orqali rivojlantirib borishi uning mahoratli kasb egasi bo‘lishida zamin bo‘lib xizmat qiladi;

- sport psixologlari kommunikativ qobiliyatining o‘ziga xos pedagogik-psixologik shart-sharoitlari, psixologik refleksiya, yo‘nalishlari, mahorat mezonlari, uning kasbiy kompetensiyasini namoyon etishda, shaxsiy qobiliyatini charxlab borishida muhim omil hisoblanadi;

- sport psixologi kommunikativ qobiliyatini namoyon etishning asosiy mezonlaridan biri – uning nutq madaniyati, lingvistik, sosiolingvistik layoqatliligi hisoblanadi;

- sport psixologlari kommunikativ qobiliyatini namoyon etishda, mahoratini oshirib borishda o‘quv jarayonini texnologik loyihalashtirish, algoritmlash, natijani oldindan tashxislash va uni innovasion boshqarishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Buning uchun:

- sport psixologlari mashg‘ulot jarayonida ilg‘or zamonaviy texnologiyalardan, jonli gazeta, og‘zaki teleko‘prik, matbuot jurnali, muloqot, hamkorlikda ishlash, kichik guruhlarda munozara, “amaliy o‘yin” anjumani va boshq.) va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari,

elektron ta’lim resurslari, multimedia taqdimotlari, media-texnologiyalar, zamonaviy o‘quv-uslubiy materiallar, audiovizual vositalardan unumli foydalanmog‘i zarur;

- sport psixologlari zamonaviy fikrlamog‘i, kasbiy tayyorgarligini doimiy takomillashtirib bormog‘i maqsadga muvofiqdir;

- sport psixologlari sport faoliyatida jahon sivilizatsiyasi yutuqlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirish bo‘yicha chet el ilg‘or tajribasidan unumli foydalanishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. 1997 yil 29 avgust.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabrda «Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-1875-sonli qarori. // «Xalq so‘zi» gazetasi, 2012 yil 11 dekabr soni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 23 maydagi «O‘zbekiston davlat jahon tillari universitetining faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-1971-sonli qarori. // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2013 y., 22-son, 279-modda.
4. Abduqodirov A., Pardayev A. Pedagogik texnologiyalarga oid atamalarning izohli lug‘ati. –T.: «Fan va texnologiya», 2012. -14-b.
5. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob. / Metodik qo‘llanma. U.I. Inoyatov va boshqalar. – T: TDPU, 2012. -69-b.
6. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma. – T.: «Iqtisod-Moliya», 2010. -52-b.
7. Hasanboyev J. va boshqalar. Pedagogika fanidan izohli lug‘at. – T.: «Fan va texnologiya», 2008. -437-438-b.
8. G‘oziyev E. Umumiy psixologiya. – T.: O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2010. - 313-b.